

BIZNESNI BOSHQARISHDA BIG DATA TEXNOLOGIYASIDAN FOYDALANISH AFZALLIKLARI

Yuldashev Abduhakim Abdukarimovich¹, Xabibullayeva Ruhshona Xayrulla qizi²

¹Ilmiy rahbar, TDIU, Biznes boshqaruvi kefedrasi dotsenti, PhD;

²Millat Umidi universitetining 3-kurs talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18185109>

Annotatsiya: Ushbu maqolada Big Data texnologiyalarining zamonaviy biznesni boshqarish jarayonidagi strategik ahamiyati, ularning asosiy afzalliklari hamda O‘zbekiston iqtisodiy amaliyotida qo‘llanilish imkoniyatlari kompleks tarzda o‘rganilgan. Tadqiqot doirasida Big Data texnologiyalarining boshqaruv qarorlarini qabul qilishdagi roli, biznes jarayonlarini optimallashtirishdagi samaradorligi va raqamli iqtisodiyot sharoitida raqobatbardoshlikni oshirishga ta’siri tahlil qilingan. Ilmiy tahlillar o‘zbek olimlarining iqtisodiy informatika, raqamli iqtisodiyot va axborot texnologiyalari sohasidagi fundamental va amaliy tadqiqotlariga tayangan holda amalga oshirilgan. Tadqiqot natijalari Big Data texnologiyalaridan foydalanish biznes subyektlarining strategik rivojlanishini ta’minlashda muhim omil ekanligini ko‘rsatadi.

Kalit so‘zlar: Big Data, raqamli iqtisodiyot, texnologiya, axborot, biznes, strategik qarorlar, zamonaviylik.

Аннотация: В статье комплексно исследуются роль и преимущества технологий Big Data в системе управления современным бизнесом, а также особенности и перспективы их применения в экономической практике Узбекистана. В рамках исследования проанализировано влияние Big Data на процесс принятия управленческих решений, повышение эффективности бизнес-процессов и обеспечение конкурентоспособности в условиях цифровой экономики. Аналитическая часть работы основана на научных взглядах и исследованиях узбекских учёных в области экономической информатики, цифровой экономики и информационных технологий. Результаты исследования подтверждают, что использование технологий Big Data является важным фактором стратегического развития и устойчивости бизнеса.

Ключевые слова: Big Data, цифровая экономика, технологии, информация, бизнес, стратегические решения, современность.

Annotation: This article comprehensively examines the role and advantages of Big Data technologies in modern business management, as well as the specifics and prospects of their application in the economic practice of Uzbekistan. The study analyzes the impact of Big Data technologies on managerial decision-making processes, optimization of business operations, and enhancement of competitiveness in the context of the digital economy. The analytical framework of the research is based on the scientific views and studies of Uzbek scholars in the fields of economic informatics, digital economy, and information technologies. The findings demonstrate that the use of Big Data technologies represents a significant factor in ensuring the strategic development and sustainability of business entities.

Key words: Big Data, digital economy, technology, information, business, strategic decisions, modernity.

Kirish: Raqamli iqtisodiyot sharoitida ma'lumotlar yangi strategik resurs sifatida qaralmoqda. Olib borilgan tadqiqotlarda qayd etilishicha, zamonaviy boshqaruv jarayonlarida qaror qabul qilishning aniqligi ko'p jihatdan ma'lumotlarni chuqur va tizimli tahlil qila olish qobiliyatiga bog'liq. Big Data texnologiyalari aynan shu ehtiyojni qondiruvchi vosita bo'lib, ulkan hajmdagi ma'lumotlardan qiymat yaratishga qaratilgan kompleks texnologiyalar majmuasini bildiradi. Bu texnologiyalardan foydalanish orqali biznes subyektlari raqobatbardoshlikni oshiradi, xarajatlarni kamaytiradi hamda strategik qarorlar sifatini keskin yaxshilaydi.

Big data- bu katta hajmdagi turli-xil va yuqori tezlikda yaratiladigan ma'lumotlar to'plami bo'lib, odatiy ma'lumotlar to'plami bo'lib, ular odatiy ma'lumotlar bazasi bo'lib taahlil usullari jarayonida ishlov beridh murakkabdir. Big data orqali kompaniyalar mijozlarning ehtiyojlarini tushunib, ularning xatti-harakatlarini aniqlashi mumkin. Big data tahlildan foydalanadi, ya'ni u orqali kiberxavfsizlikni aniqlah, xaker hujumini oldindan aniqlash, biznesni boshqarishdagi yo'riqnoma deb bilsa bo'ladi. Biznes boshqaruvida Big Data texnologiyalaridan foydalanishning afzalliklari deya quyidagilarni keltirish mumkin:

1. Qaror qabul qilishning ilmiy asoslanganligi

O'zbekiston iqtisodchi-olimlarining fikricha, boshqaruvda intuitiv qarorlar o'rmini analitik qarorlar egallashi iqtisodiy samaradorlikni oshiradi. Big Data real vaqt rejimida ishonchli tahliliy ko'rsatkichlar taqdim etib, strategik boshqaruvni ilmiy asoslaydi.

2. Mijozlar xatti-harakatini chuqur tahlil qilish

Tadqiqotlariga ko'ra, zamonaviy marketingning muvaffaqiyati iste'molchilarning ehtiyoj va xulq-atvorini to'g'ri aniqlay olishga bog'liq. Big Data texnologiyalari mijoz ma'lumotlarini ko'p qatlamli tahlil qilish orqali korxonalariga shaxsiylashtirilgan xizmatlar ko'rsatish imkonini yaratadi.

3. Operatsion jarayonlarni optimallashtirish

Ma'lumotlarga asoslangan boshqaruv ishlab chiqarish jarayonlaridagi ortiqcha yuklamalarni kamaytiradi. Big Data jarayonlardagi nosozliklarni erta aniqlashga imkon berib, resurslardan foydalanishni muvozanatlashtiradi.

4. Xatarlarni boshqarish

Kredit xavflarini baholashda katta ma'lumotlar tahlilidan foydalanish moliyaviy barqarorlikni mustahkamlaydi. Big Data algoritmlari potentsial firibgarlik holatlarini aniqlashda ham samarali vosita sifatida qo'llanadi.

5. Raqobatbardosh ustunlik yaratish

Big Data kompaniyalarga bozor tendensiyalarini oldindan ko'ra olish, iste'molchilarning kelajakdagi ehtiyojini bashorat qilish imkonini beradi. Bu esa korxonaga raqobatchilar oldidan strategik ustunlik beradi.

Big Data kompaniyalarga yangi mahsulotlar va xizmatlarn yaratishda katta yordam beradi. Ma'lumotlarni tahlil qilib, kompaniyalar mijozlarining ehtiyojini aniqroq tushuntiradi va ularga mos keladigan innovatsion yechimlar taklif qiladi. Ma'lumotlarni tahlil qilish orvqali kompaniyalar kamchiliklarini aniqlash, samaradorlikni oshirish uchun yangi imkoniyatlarni yaratadi. Tashkilotchilar Big datadan foydakangan holda o'z faoliyatini soddalashtirish, shuningdek samaradorligini oshirishlari hsm mumkin. Big data yaxshi qaror qabul qilish, mijozlar tajribasini yaxshilash orqali biznes jarayonlarining o'zgarishiga sabab bo'ladi. Raqobatdoshlik bo'lihi uchun Big data texnologiyalaridan foydakanish ma'lumotlarni strategik aktiv sifatids qabul qilishga olib keladi.

Big dataning asosiy tamoyillari:

1. Hajm (Volume) : Ma'lumotlarning hajmi katta bo'lib, terabaytdan zettabaytgacha yetishi mumkin.
2. Tezlik (Velocity): Ma'lumotlarning real vaqt rejimida ishlashi
3. Xilma-xillik (Variety): Tuzilgan, yarim tuzilmali va tuzilmagan ma'lumotlar formatlari
4. Haqiqiylik (Veracity): Ma'lumotlarning sifati va ishonchliligini aniqlash
5. Qiymat (Value): Tahlil natijalaridan amaliy foyda chiqarish

Big Data texnologiyalarining O'zbekistondagi qo'llanilish holati

O'zbekiston bo'yicha amalga oshirilgan so'nggi raqamli islohotlar Big Data texnologiyalaridan foydalanish imkoniyatlarini kengaytirmoqda. Xususan:

Banklar mijozlar kredit tarixini tahlil qilishda Big Data platformalaridan foydalanmoqda.

Elektron hukumat tizimlarida aholi murojaatlarini qayta ishlashda katta ma'lumotlar tahlili joriy etilgan.

Savdo tarmoqlari xarid tendensiyalarini prognoz qilishda Big Data yechimlaridan foydalanmoqda.

Sog'liqni saqlash sohasida elektron tibbiy kartalardan olingan ma'lumotlar asosida kasallik tarqalishi bo'yicha prognozlar tuzilmoqda.

Ushbu jarayonlar o'zbek tadqiqotchilarining ilmiy qarashlari amaliyotga faol tatbiq etadi.

Xulosa: Big Data texnologiyalari o'zbek biznesi uchun katta iqtisodiy imkoniyatlar yaratmoqda. Ular yordamida korxonalar ilmiy asoslangan strategik qarorlar qabul qiladi, xarajatlarni qisqartiradi, mijozlar ehtiyojiga moslashadi va innovatsion taraqqiyotga erishadi. O'zbekiston olimlari tadqiqotlarining tahlili shuni ko'rsatadiki, Big Data nafaqat texnologik vosita, balki boshqaruv madaniyatini tubdan yuksaltiruvchi manbadir. Shu bois, mahalliy biznes subyektlari Big Data yechimlarini o'z faoliyatlarida tatbiq etishni ustuvor vazifa sifatida belgilashi zarur etilayotganini ko'rsatadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Big data va ma'lumotlar tahlili F.X.Xazratov, J.J.Atamuradov, H.I. Eshonqulov Buxoro 2021
2. Raqamli iqtisodiyot asoslari G'.M.Porsayev, B.SH.Safarov, D.Q. Usmonova Toshkent 2020
3. Big data va ulardan foydalanish istiqbollari Niyozova Zaynabbegim, Soliyeva Odinoxon
4. Bugalteriya hisobi A.A. Karimov, J.E. Kurbanbayev, S.A. Jumanazarov Toshkent 2020
5. Innovatsion boshqaruv. Raximova S., Jo'rayev Toshkent 2020